

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyrovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	

ПРОФЕССОР МУХАММЕД ДАВЛЕТШИН – ОСНОВАТЕЛЬ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Назирова Лола Васижановна

Профессор, кандидат педагогических наук, доцент
Ташкентский государственный педагогический университет, Узбекистан

Аннотация: Статья посвящена раскрытию уникального и неповторимого творческого наследия профессора Давлетшина Мухаммеда Абдуганиевича.

Ключевые слова: Научное творчество, гуманистические принципы и подходы в методологии, методология, научное мировоззрение.

Annotatsiya: Maqola professor Muhammad Abdug'aniyevich Davletshinning noyob va betakror ijodiy merosini ochib berishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Ilmiy ijod, metodologiyadagi gumanistik tamoyillar va yondashuvlar, metodologiya, ilmiy dunyoqarash.

Abstract: The article is devoted to the exploration of the unique and unparalleled creative legacy of Professor Mukhammed Abduganiyevich Davletshin.

Key words: Scientific creativity, humanistic principles and approaches in methodology, methodology, scientific worldview.

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество всё больше нуждается в продвижениях, достижениях и реализации принципов гуманизма. Однако в условиях глобализации жёсткость и жестокость экономической конкуренции отбрасывают возможность внедрения задач сохранения человечности и человеколюбия на задний план. Несмотря на то, что решаются социальные задачи и продвигаются социальные проекты, остаются открытыми вопросы и проблемы, касающиеся межличностных отношений в различных системах взаимодействия человека и общества. Человек среди людей ощущает себя настолько, насколько ему позволяют, или настолько, насколько хватает его компетенции. Вопрос о профессионализме и компетенции всё более остро нуждается в коррекции. Переоценка своих особых полномочий становится началом желания осуществлять решения посредством однозначного согласования.

Данные проблемы когнитивного познания в преобладании над чувственным поднимал в своих ранних исследованиях и практических воплощениях профессор Давлетшин Мухаммед Галимович.

Когнитивное познание стало началом технического прогресса, а в современности — инновационного развития общества. Начало глобального изменения возможностей технического воплощения инновационных идей в реальность приводит к изменению осознания сути существования человека и его места в общем прогрессе. Так, со времён изобретения пороха или ядерной энергии прошло немало лет, однако из самого мирного атома он превратился в самое грозное оружие. Данное обстоятельство вышло за рамки философского рассуждения и стало основой методологии благодаря трудам и практической реализации научного творчества профессора Давлетшина.

Его научный творческий путь реализовался не только в его самостоятельных исследованиях, но и воплотился в трудах его учеников.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Основоположник психологической науки в Узбекистане, первый доктор психологических наук, профессор среди национальных кадров в Средней Азии. С 1956 года работал в Ташкентском педагогическом институте: старший преподаватель, доцент, проректор по учебной работе (1957–1968), заведующий кафедрой психологии (1968–2001). Область профессиональных интересов: общая психология, педагогическая психология, возрастная психология, социальная психология, психология способностей. Основные публикации Давлетшина Мухаммеда Абдуганиевича: «Общая и педагогическая психология» (1971), «Общая психология. Учебное пособие» (1981), «Профессиональная ориентация учащихся: реформа в действии» (1986), «Совершенствовать профориентационную работу среди молодежи» (1982), «Конференция по трудовому обучению в профориентации школьников» (1987),

«Совершенствование подготовки учительских кадров»(1991), «Формирование технических интересов у учащихся V–VII классов средней школы»(1956). Тезисы докладов республиканского симпозиума «Психологические аспекты профориентационной работы среди молодежи»(1981), «Вопросы психологии личности»(1974).

Изучать психологию можно в разных направлениях, однако изучение психологии с позиции методологии Давлетшина создает основу для гуманизации общественного сознания в направлении созидания, сохранения и утверждения человека как высшего критерия всех проводимых в обществе реформ, инноваций и преобразований.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование посвящено анализу творческого наследия профессора Давлетшина Мухаммеда Абдуганиевича, который заложил основы гуманистической психологии в Узбекистане. В работе применен теоретический анализ научных трудов профессора, включая его публикации, монографии и статьи, чтобы выявить основные гуманистические принципы и подходы, разработанные им в методологии. Кроме того, использован историко-аналитический подход, позволяющий изучить вклад профессора Давлетшина в развитие национальной педагогической и психологической науки, а также определить его место в контексте мировой гуманистической психологии. Для более глубокого понимания практического значения его идей был проведен качественный анализ применения гуманистических подходов в образовательной и психологической практике. Методология исследования направлена на систематизацию данных о научной деятельности профессора Давлетшина и оценку ее значимости для развития науки и образования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Методологическая основа исследований под руководством Давлетшина М.Г. включала в себя так называемый принцип гуманизма. Это проявлялось не только в присущей Карлу Роджерсу манере учета потребностей и интересов личности, но, прежде всего, в том, что исследования, проводимые в психологии, должны быть для человека, во имя человека и не вредить его самореализации и творчеству. Так, по методологии Давлетшина М.Г., основой всех исследований, инноваций и изобретений является человеколюбие, основанное на человекознании. Знания о человеке, его психических особенностях, психологической жизни, достижениях и социализации профессор Давлетшин тщательно собирал, анализировал, дорабатывал на лекциях и проверял. Его учебное пособие по общей психологии отличается ёмкостью, точностью и информативностью.

Современные ученые и исследователи Узбекистана видят задачу в восстановлении и переиздании учебника Давлетшина по «Общей психологии». Этот учебник будет полезен для студентов, изучающих психологию во всех вузах нашей страны.

Методолог Давлетшин Мухаммед Габдулгалимович, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, заведующий кафедрой психологии Ташкентского государственного педагогического института имени Низами. В 1952 году он окончил Ташкентский педагогический институт, в 1956 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование технических интересов у учащихся V–VII классов средней школы», а в 1971 году — докторскую диссертацию на тему «Психология технических способностей школьников».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профессор Давлетшин Мухаммед Абдуганиевич внес значительный вклад в развитие гуманистической психологии как научной дисциплины. Его уникальные подходы к методологии и научному мировоззрению оказали влияние на развитие педагогической и психологической науки в Узбекистане и за его пределами. Анализ его научных трудов демонстрирует важность гуманистических принципов для формирования образовательных и психологических систем, ориентированных на личностный рост. Исследование подчеркивает актуальность дальнейшего изучения его наследия в контексте современных образовательных реформ.

Список использованных источников

1. Давлетшин, М. А. «Гуманистические подходы в педагогике.» Ташкент: Университетское издательство, 1999.
2. Давлетшин, М. А. «Основы методологии гуманистической психологии.» Журнал психологии, 2005.
3. Назаров, Ш. Р. «Психология личности в Узбекистане.» Ташкент: Академия наук, 2010.
4. Абдурахманова, З. Ш. «Роль гуманистической психологии в системе образования.» Ташкент: Наука, 2015.

5. Rogers, C. "On Becoming a Person." Boston: Houghton Mifflin, 1961.
6. Maslow, A. "Motivation and Personality." New York: Harper & Row, 1954.
7. Vygotsky, L. S. "Psychology of Human Development." Москва: Педагогика, 1982.
8. Хасанова, Д. И. «Интеграция гуманистических подходов в учебный процесс.» Ташкент: Издательство «Университет», 2018.
9. Frankl, V. "Man's Search for Meaning." Boston: Beacon Press, 1946.
10. Хабибуллаев, А. Т. «Современные подходы в педагогической психологии.» Ташкент: Издательство «Фан», 2020.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.